

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ЧАСТЬ ОБЩЕГО РЫНКА

Рашидов Аброр Рузимурод угли

Джизакский Филиал Национального Университета Узбекистана

rashidov.a.r1991@gmail.com

Аннотация: Рынок недвижимости – «сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка)».

Ключевые слова: сектор, сегментация, рынок недвижимости, коммерческой недвижимости, жилой недвижимости,

К объектам коммерческой недвижимости могут относиться торговые площади, офисная недвижимость, складские площади, производственная недвижимость, гостиницы, рестораны и объекты недвижимости инфраструктурного характера[1].

Рынок недвижимости можно разделить на два основных сегмента (табл. 1.1).

Рыночный сегмент	Объект рыночного сегмента
Рынок объектов коммерческой недвижимости	Рынок коммерческой недвижимости. Данный «сегмент рынка специализируется на сделках с коммерческой недвижимостью (здания, помещения, которые не предназначены для жилья). Объекты коммерческой недвижимости: офисные, складские и торговые помещения, земельные участки для их строительства, участки недр и зеленых насаждений, водные объекты и т. п. – все то, что предназначено для эксплуатации физическими или юридическими лицами с целью извлечения выгоды».
Рынок жилой недвижимости	Рынок жилой недвижимости характеризуется сделками по купле-продаже, аренде квартир и домов. Квартиры являются основным объектом данного «сегмента рынка недвижимости, так как они составляют основную долю по сделкам с жилой недвижимостью. Все тенденции рынка

	рассматриваются на примере квартир. Цены и спрос на жилые дома немного отличаются от цен и спроса на квартиры, но в целом изменяются по одному и тому же закону. Отдельную часть рынка жилой недвижимости составляют загородные дома, коттеджи, дачи, а также земельные участки в черте и за пределами города, предназначенные для строительства жилья или для занятий огородничеством частными лицами»
--	---

Таблица 1.1 – Укрупненная сегментация рынка недвижимости

Земельный участок характеризуется различными формами недвижимого имущества. А также, кроме вещных прав – правом собственности, правом хозяйственного ведения, оперативного управления, сервитута. На данный объект распространяется также право постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения. Кроме того, существуют еще помимо гражданско-правовых норм и земельно-правовыми нормами:

- Земельный кодекс,
- Закон о государственном кадастре недвижимости,
- Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
- Лесной Кодекс,
- Водный Кодекс и т.д.

Кроме земельных объектов, по кадастровому учету должны также быть проведены обособленные водные объекты, которые находятся в пределах земельного участка.

Кадастровому учету подлежат также объекты капитального строительства, такие как здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства (табл. 1.2.).

Характеристика разновидностей категории «здания» представлена ниже в схеме (рис. 1.1).

Рис.1.1 – Виды зданий

Таблица 1.2 – Определения объектов капитального строительства

Термин	Определение
Строительство	Это процесс создание объектов капитального строительства
Капитальное строительство	Это «процесс создания и реконструкции основных средств путем проведения строительных работ; одна из основных форм использования капитальных вложений, инвестиций».
Строительство	Это деятельность, которая распространяется не только на возведение объектов недвижимости, но также и на реконструкцию, ремонт, причем, не обязательно только в отношении недвижимого имущества как такового.

Хотя страны преследуют одни и те же цели, они часто используют разные стандарты или методы для обеспечения соблюдения нормативных мер[2]. Отметим, что незавершенное строительство определяется как состояние объектов, носящее временный характер. Нормы федерального законодательства направлены на введение в имущественный оборот объектов незавершенного строительства как объектов имущественных прав для завершения строительства и достижения цели устойчивого развития территорий.

Все приведенные выше виды недвижимости есть объекты совершения сделок на рынке недвижимости.

Как уже было сказано выше, по структуре, в «зависимости от объекта оборота, рынок недвижимости делится на рынок жилья, рынок коммерческой недвижимости, рынок земли.

Субъектами рынка недвижимости выступают покупатели (физические и юридические лица); инвесторы; продавцы (собственники имущества, фонды имущества, органы, уполномоченные местной властью);

Посредниками «процесса купли-продажи и передачи прав собственности признаются: агентства оценщиков, риэлтерские фирмы, юридические фирмы, рекламные агентства, биржи недвижимости, страховые компании, аукционные фирмы, фондовые биржи, конкурсные комиссии, чековые инвестиционные фонды, комиссии по приватизации предприятий, банки (в т.ч. ипотечные) и др.»[4].

Существуют также государственные органы, осуществляющие процессы купли-продажи. Среди них: «Аукцион купли-продажи имущества, Обязательное исполнительное бюро, арбитражные суды, нотариальные конторы, налоговые инспекции; комитеты по земельным ресурсам и землеустройству»

Рынок недвижимости имеет функции «установления равновесных цен, при которых платежеспособный спрос соответствует объему предложения недвижимости; функцию регулирования, с помощью которой распределяются ресурсы по сферам экономики, формируется ее эффективная структура и удовлетворяются общественные интересы; коммерческую функцию,

закрывающуюся в организации движения капитала и получения прибыли; функцию санирования, выражающуюся в очищении экономики от слабых, неконкурентоспособных и малоэффективных элементов; стимулирующую функцию, заключающуюся в развитии конкуренции и использовании научно-технических и управленческих новшеств в погоне за прибылью при создании и использовании недвижимого имущества; социальную функцию, проявляющуюся в росте активности населения, стремящегося стать собственниками квартир, а также других капитальных и престижных объектов». Макроэкономические модели, как и алгебраические формулы, могут иметь две, три и более переменных[6].

Рынок недвижимости можно определить как систему экономических и правовых отношений, возникающих на основе взаимодействия товарного и денежного обращения, а также в оценочной деятельности. В условиях формирования единой информационной среды образования не только онлайн курсы, но и их отдельные части от одного участника образовательного процесса переносимость очень важна[7].

Хорошая информация наличие набора даст вам статистику, необходимую для улучшения вашей производительности. Внедрение баз данных и подход к работе с информацией стандартизирует и предотвращает его потерю[3]. Знание правовых основ использования цифровых информационных и Интернет-ресурсов очень важно для современного педагога, поскольку он также является потребителем электронных ресурсов, также может работать как их разработчик [8].

Список использованных источников:

1. Рашидов А.Р. Оценка стоимости коммерческой недвижимости / Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО «НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» НП-12 С. 38-41.
2. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
3. Abdulkarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
4. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KORSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI // PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
5. Nilufar Sabitjanovna Ismailova, Uchqun Ro'zimurod O'G'Li Rashidov, Abror Ro'zimurod O'G'Li Rashidov JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNY ASOSLARI // Scientific progress. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jahon-savdo>

tashkilotiga-qoshilish-qoshilish-jarayoni-hamda-uning-qonuniy-asoslari (дата обращения: 14.09.2022).

6. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.

7. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta ‘lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-31.

8. To'ychiyeva N. Elektron Ta ‘lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.

9. Fayzullaeva D. N. et al. Dialectisms used in dastan “Alpamish” //ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80). – 2019. – С. 469-472.

10. Shirinov Uchkun, Najmiddinov Dilshod PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE // JMBM. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/process-of-identifying-the-significant-accounts-in-the-revenue-cycle> (дата обращения: 14.09.2022).

11. Khudoyarov R. IMPROVING ECONOMIC GOVERNANCE IN A MARKET ECONOMY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.

12. Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 634-635.

13. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.

14. Цой М. П. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-2. – С. 102-105.

15. Цой М. П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2016. – С. 247-250.